

**XITOIY TILINI O'RGANUVCHI TALABALAR TOMONIDAN NATIJA
TO'LIQLOVCHILARINI O'RGANISH JARAYONIDAGI DUCH KELINAYOTGAN
MUOMMOLARI VA ULARNING YECHIMI**

Tilovov Ozod Zairjonovich

SamDCHTI, "Yaqin sharq tillari" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *To'liqlovchi (补语) hozirgi xitoy tilining xususiyatlarini eng yaxshi aks ettira oladigan grammatik komponentlardan biridir. Hozirgi xitoy tilidagi to'liqlovchining grammatik tizimi murakkablik, moslashuvchanlik va tejamkorlik xususiyatlariga ega. Lu Venxua (2001) xitoy tilini chet tili sifatida o'rgatish haqida gapirar ekan, shunday degan edi: "xitoy tilini o'rgatish, ayniqsa xitoy tilini chet tili sifatida o'rgatish, xitoy tilidagi to'liqlovchining tuzilishi o'zining murakkabligi tufayli har doim grammatika sohasida dolzarb mavzu bo'lib kelgan".*

Kalit so'zlar: *Natija to'liqlovchi, potensial to'liqlovchi, "fe'l-to'liqlovchi" struktura.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7636656>

Аннотация: *Дополнение (补语) — один из грамматических компонентов, который лучше всего отражает особенности современного китайского языка. Грамматическая система дополнения в современном китайском языке отличается сложностью, гибкостью и экономичностью. Лу Вэньхуа (2001), говоря о преподавании китайского языка как иностранного, сказал: «При обучении китайскому языку, особенно преподаванию китайского языка как иностранного, структура дополнения в китайском языке всегда сложна из-за ее сложности. актуальная тема в области грамматики».*

Ключевые слова: *Дополнения результата, Дополнения возможности, структура дополнения глагола.*

Abstract: *The complement (补语) is one of the grammatical components that can best reflect the characteristics of the modern Chinese language. The grammatical system of the complementize in modern Chinese has the characteristics of complexity, flexibility, and economy. Lu Wenhua (2001), speaking about the teaching of Chinese as a foreign language, said: "in teaching Chinese, especially teaching Chinese as a foreign language, the structure of the complement in Chinese is always difficult because of its complexity. has always been a hot topic in the field of grammar".*

Key words: *Result complement, possible complement, verb complement structure.*

KIRISH

Yillar davomida xitoy tilini chet tili sifatida o'rgatishda to'liqlovchi tizimi o'zining boy ma'nosi, o'zgaruvchan shakli va murakkab qoidalari tufayli o'qitishga ta'sir qiluvchi noqulay omilga aylandi. Boshqa tomondan, grammatik sferada to'liqlovchiga berilgan tasniflarda hamisha tafovutlar bo'lib kelgan, bu esa xitoy tilining chet tili sifatida o'rgatishdagi o'quv materiallarini bir-biriga mos kelmasligiga olib keladi, bu ham to'liqlovchilarni o'rgatishda qiyinchilikka sabab bo'ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Xitoy tilini chet tili sifatida o'qitishning grammatika tizimida strukturaviy xususiyatlariga ko'ra tasniflash va ma'nosiga ko'ra nomlash usuli muvaffaqiyatli qo'llanildi va o'qitishda yaxshi natijalarga erishildi. To'liqlovchilarni tasniflashda hali ham ba'zi muammolar mavjud, masalan: V+上ni yo'nalish to'liqlovchisi sifatidami yoki natija to'liqlovchisi sifatida tasniflash kerakmi; “得” li to'liqlovchilarni daraja to'liqlovchisi sifatidami yoki holat to'liqlovchisi sifatida tasniflash kerakmi? shu kabi bir nechta muommolar hanuzgacha o'z yechimini topmagan.

Qolaversa, xitoy tilida mavjud bo'lgan to'liqlovchi o'zbek tilida yoki rus tilida mavjud emas, bu ham o'zbek talabarlari uchun xitoy tilini o'rganishda bir qancha to'siqlarni keltirib chiqaradi.

1. Natija to'liqlovchilarini tushurib qoldirilgan holatda gapda xatoga yo'l qo'yishadi. Eng ko'p tushurib qoldiriladigan natija to'liqlovchilari “到, 成, 完, 上, 好, 见” kabilar bo'lib, odatda talabalar ularning o'rnini “了” bilan to'ldirishadi.

Biz buni quyidagi gaplar misolida ko'rishimiz mumkin:

- *她在学校门口看了丽丽。 — 她在学校门口看见/到了丽丽。
- *早上起床了, 我听喜鹊的声音。 — 早上起床后, 我听见/到喜鹊的声音。
- *弟弟考了一个好大学。 — 弟弟考上了一个好大学。
- *李老师在黑板上写所有课的名字。 — 李老师在黑板上写上所有课的名字。
- *吃饭以后我有空, 你来找我吧。 — 吃完饭以后我有空, 你来找我吧。

Xitoy tilidagi “吃完, 做好, 听到, 看见, 写上” kabi fe'l-to'liqlovchi birikmalar bilan natija to'liqlovchisi bo'lmagan sodda fe'llarning asosiy farqi ish-harakatning davomiylik ma'nosiga ega yoki ega emasligidadir. Har qanday “fe'l-to'liqlovchi” birikmalar davomiylikni ifodalaydi, sodda fe'llar esa davomiylikni ifodalaydi. Yuqorida keltirilgan jumalarda qo'llanilgan “吃, 做, 听, 看, 写” larning barchasi davomiy harakatni ifodalaydi, qachonki bu fe'llarga natija to'liqlovchisi qo'shilgandagina davomiy bo'lmagan harakatga aylanadi. Ushbu grammatik ma'noni talabalar yaxshi tushunmaganliklari uchun, ko'plab xatolar yuzaga keladi.

2. Asosiy fe'llarni tushurib qoldirilgan holatda gapda xatoga yo'l qo'yishadi.

“Fe'l-to'liqlovchi” birikmalarda xitoy tilini o'rganuvchilar tomonidan asosiy fe'lning tushurib qoldirilish bilan bog'liq hatolar ko'p uchraydi. Fe'l kesim o'rnini esa bevosita to'liqlovchi bilan to'ldirishadi.

- *“照”字错了。 — “照”字写错了。
- *她在教室门口见丽丽了。 — 她在教室门口看见丽丽了。
- *张东的破了头。 — 张东摔破了头。
- *他们队赢了。 — 他们队打赢了。

3. Natija to‘liqlovchilarini qo‘llash kerak bo‘lmagan joyda qo‘llab xatoga yo‘l qo‘yishadi.

Aksariyat chet ellik talabalar natija to‘liqlovchilarini qo‘llash shart bo‘lmagan joyda qo‘llab, gap tarkibida xatoliklarni yuzaga keltirishadi.

- *希望下个月能回北京看见丽丽。 — 希望下个月能回北京看丽丽。
- *很多人不想考上研究生。 — 很多人不想考研究生。
- *找到一份好的工作有点儿难。 — 找一份好的工作有点儿难。
- *爸爸买好小猫做礼物。 — 爸爸买了小猫做礼物。
- *今天我丢掉了50块钱。 — 今天我丢了50块钱。

Natija to‘liqlovchilari odatdatugallanmagan yoki hali sodir bo‘lmagan voqea-hodisani emas, balki tugallangan ish harakatini ifodalab keladi. Masalan: yuqoridagi gaplarda qo‘llanilgan “回北京”, “考研究生” kabilar hali sodir bo‘lmagan voqea-hodisa hisoblanadi, shuning uchun asosiy fe‘ldan keyin tugallangan ish harakatini ifodalovchi natija to‘liqlovchilari qo‘llanilmasligi kerak. Yuqorida berilgan keying uchta misoldagi “V + 结果补语 + 宾语” bilan “V + 宾语” semantik jihatdan katta farqga ega bo‘lib, bu o‘rinda natija to‘liqlovchilarini qo‘llab xatoga yo‘l qo‘yilgan.

4. Natija to‘liqlovchilarining ehtimollik shakli (可能式)ni noto‘g‘ri ifodalash.

Natija to‘liqlovchilarining ehtimollik shakli (可能式) ning formulasi “V+不+补” ko‘rinishida bo‘lib, xitoy tilini o‘rganuvchi chet ellik talabalar tomonidan ko‘p hollarda “V + 不了” shaklida qo‘llaniladi. Natija to‘liqlovchilarining ehtimollik shakli ishtirok etgan gaplarda, “不能V补” ni ifodalaydi; bundan tashqari “动结” dan oldin “能/可以” kabi modal fe‘llar yo‘qligi bo‘lib, bu esa “能力义” ni natija ma’nosiga aylantirib, semantik jihatdan farqni keltirib chiqaradi; uchinchi holat “不能V” shaklini ko‘pincha “V不补” bilan almashtirishadi va gapda xatolik yuzaga keladi.

- *我很怕， 因为觉得考不了。 — 我很怕， 因为觉得考不过。
- *在教室很响声， 所以老师说的话听不了。 — 教室里很吵， 所以老师说的话听不到。

*最近她没有钱了，一件衣服也买不了。 — 最近她没有钱了，一件衣服也买不起。

*他问我已经会听懂中国人说的话了吗？ — 他问我已经能听懂 / 听得懂中国人说的话了吗？

*我听懂你说什么。 — 我能听懂 / 听得懂你说什么。

*中国的菜很辣，开始我不能吃，然后我习惯了。 — 中国的菜很辣，开始我不惯，后来习惯了。

Ehtimollik shaklining inkor shakli mazmuni haqida, Chjan Vangsi (1999) “愿而不能” (xohish bor lekin amalga oshirolmaydi) deb izohlagan. Bu strukturaning asosiy mazmuni ikki nuqtaga ishora qilinadi: birinchisi “istak, xohish” ya’ni butun tuzilma odamlarning ma’lum bir harakatni amalga oshirish yoki ma’um bir natijaga erishish uchun “istak, xohish” ma’nosini ifodalaydi; ikkinchisi “不能” (qila olmayman, amalga oshira olmayman) ya’ni butun tuzilma ma’lum bir sabablarga ko‘ra natijani amalga oshirib bo‘lmaydigan ma’no – 可能性 (imkoniyat)ni ifodalaydi. Shuning uchun Ehtimollik shaklining inkor shakli odatda umid qilish ma’nosini yoki sabab ma’nosini ifodalovchi gaplarda uchraydi.

5. Natija to‘liqlovchisining inkor shakli bilan ehtimollik shaklining inkor shaklini chakashtirib qo‘llash.

Natija to‘liqlovchisining inkor shakli odatda “没+动结” ko‘rinishida, faqatgina farazni ifodalagan holatda “不+动结” ko‘rinishida kelishi mumkin. Bundan tashqari inkor ravishlari odatda fe’ldan oldin qo‘llaniladi. Lekin chet ellik talabalar ko‘pincha inkor ravishlarining joylashuvi hamda “没 va 不”ni chakashtirib qo‘llaganliklari sababli, natija to‘liqlovchisining inkor shakli bilan ehtimollik shaklining inkor shaklini chakashtirib qo‘llash ortidan ko‘plab xatolarga yo‘l qo‘yishadi.

*中国人听不太懂你说话。 — 中国人没太听懂你说话。

*他真想不到这么多年居然是听错了。 — 他真没想到这么多年居然是听错了。

*去年的 H S K 我考不过。 — 去年的 H S K 我没考过。

*如果我通不过笔试，就不能面试。 — 如果我没通过笔试，就不能面试。

*我不听见这个声音。 — 我听不见这个声音。

*我不好听懂中国人的话。 — 我听不懂中国人的话。

Guo Rui (1997) “没” va “不” o‘rtasidagi qarama-qarshilik protsessual va protsessual bo‘lmagan qarama-qarshilikdir deb hisoblaydi. Lu Fubo (2004) ning so‘zlariga ko‘ra, “jarayon” – “bu vaqt o‘qi bo‘yicha yo‘naltirilgan dinamik jarayon, ya’ni biri vaqt o‘qi bo‘yicha

ishlash; Ikkinchisi tugunli yoki tugunsiz chizikli tasvirdir". Fe'l strukturali shakl (动结式) ifodalaydigan xatti-harakat harakatdan boshlanib, natija bilan tugaydi, chizikli jarayonda vaqt oqimidan o'tadi va ob'ektiv ravishda jarayonning yakuniy nuqtasi mavjud bo'ladi. Shuning uchun “没” inkor so'zi qabul qilinadi. Yuqoridagi birinchi keltirilgan uchta misol natijaga erishilmaganlikni ta'kidlab kelmoqda, bu misollarning inkor shakli 没太听懂”、“没想到”、“没考过”、“没通过” bo'lishi kerak.

6. Natija to'liqlovchilarining to'ldiruvchilar bilan kelganda yo'l qo'yiladigan xatolar.

Odatda talabalar tomonidan natija to'liqlovchilari to'ldiruvchi bilan qo'llanilgandagi xatolar quyidagi uch holatda eng ko'p uchraydi: birinchi holat “V + O + 补语(to'liqlovchi)”; ikkinchi holat “离合词 (ajralib birikuvchi so'zlar)+补语”; uchinchi holat “不及物动结 (o'timsiz fe'l birikmalar)+O”. Masalan:

- *我打电话通了。 — 我打通电话了/打电话打通了。
- *古洛木昨晚喝酒醉了。 — 古洛木昨晚喝醉酒了/喝酒喝醉了。
- *我一考试完就回国。 — 我一考完试就回国/考试一考完就回国。
- *我刚洗完澡。 — 我刚洗完澡/洗澡洗完。
- *地震的时候倒塌了很多房屋。 — 地震的时候很多房屋倒塌了。
- *你买贵了这个鞋子。 — 这双鞋子你买贵了。

Natija to'liqlovchilari to'ldiruvchi bilan qo'llanilganda, to'ldiruvchi faqatgina to'liqlovchidan keyin qo'llaniladi, yoki kesim dastlab to'ldiruvchini oladi va kesim yana qaytadan takror holatda qo'llanilib, to'liqlovchini oladi. Yuqorida keltirilgan dastlabki ikki misolda “打通电话”, “喝醉酒” yoki “打电话打通”, “喝酒喝醉”; 离合词 (ajralib birikuvchi so'zlar) larning qo'llanilish qoidasi ham yuqoridagi bilan bir xil, yuqoridagi uchinchi va to'rtinchi misollarda “考完试”, “洗完澡” deb ham, yoki “考试考完”, “洗澡洗完” deb ham aytilishi mumkin.

Chet ellik talabalar to'ldiruvchini kesim ichida qo'llab, yoki kesimni takror holatda qo'llamasdan to'g'ridan to'g'ri 离合词dan so'ng to'liqlovchini qo'llashadi va xatoga yo'l qo'yishadi. Oxirgi ikki keltirilgan misolda xatolik shundaki, to'ldiruvchi o'timsiz “fe'l birikma” dan keyin qo'shilgan. “Fe'l birikma”ning o'timliligi haqida Chju Dexi (1981) “natija to'liqlovchisini olgan kesim-to'liqlovchili struktura fe'l bilan bir xil, o'timli va o'timsiz o'rtasida ham farq mavjud” deb hisoblaydi.

XULOSA

Boshqa tillarda xitoy tilida mavjud bo'lgan补语 to'liqluvchiga o'xshagan til hodisasi juda kam uchraydi. Xitoy tilida补语 to'liqlovchi qatnashgan gaplar, boshqa tillarda boshqacha

bir usullar bilan ifodalanadi, masalan ikkita gap bilan ifodalanishi mumkin. Shuning uchun chet elliklar xitoy tilidagi 补语 to'liqluvchini qiyinchilik bilan o'zlashtiradigan grammatika hisoblanadi. Til o'rganish nuqtai nazaridan, xitoy tilida 补语 (to'liqlovchi) ni o'rganish eng muhim masala hisoblanadi. Chunki xitoy tilini o'rganiyotgan ko'pchilik chet ellik talabalar uchun 补语 (to'liqlovchi) bu – notanish gap bo'lagidir. Talabalar odatda “ega”, “kesim”, “aniqlovchi”, “hol” kabi gap bo'laklarini osinlik bilan tushunib olishadi, chunki bunday gap bo'laklari deyarli har bir tilda mavjud. Lekin xitoy tilida mavjud bo'lgan gap bo'lagi 补语 (to'liqlovchi) deyarli boshqa tilda uchramaganligi sababli, talabalar tomonidan juda qiyinchilik bilan o'zlashtiriladi. 补语 To'liqlovchi — sifat yoki fe'ldan keyin qo'llanilib, kesimga qo'shimcha ma'no beradi. To'ldiruvchi ham fe'ldan keyin qo'llanilsada, lekin to'ldiruvchi va 补语 to'liqluvchining farqi aniq: to'ldiruvchi odatda harakatda ishtirok etayotgan yoki harakatga aloqador obyektini ifodalab keladi, shuning uchun ularning aksariyati otlashgan hisoblanadi; yuqorida aytib o'tganimizdek, odatda 补语 to'liqluvchi fe'l kesimlashgan bo'lib, asosiysi harakatga aloqador kishi yoki narsa-hodisani to'liqlab, qo'shimcha ma'no berib keladi.

1. 陆庆和. “实用对外汉语教学语法”. 北京大学出版社, 北京-2006年. 501页.
2. 朱庆明. “现代汉语实用语法分析”. 清华大学出版社, 北京-2012年. 246页.
3. 刘月华. “实用现代汉语语法”. 商务印书馆, 北京-2004年. 915页.
4. 徐枢著. “宾语和补语”. 黑龙江人民出版社, 哈尔滨-1985年. 196页.
5. 李德津. “外国人实用汉语语法”. 北京语言大学出版社, 北京-2008年. 668页
6. 孙德金. “汉语语法教程”. 北京语言大学出版社, 北京-2002年. 298页.
7. 李禄兴. “汉语语法百项讲练” (初中级). 北京语言大学出版社, 北京-2011年. 100页.
8. 杨玉玲. “现代汉语语法答问”, 北京 大学出版社, 北京-2011年. 276页.
9. 张百慧. 对外汉语中的时量补语教学研究. 重庆: 重庆大学, 2015:20-26.
10. 周小兵. 外国人学汉语语法偏误研究. 北京: 北京语言大学出版社, 2010年
11. Saydaliev, T. K., Erkaev, E. T., & Djuraev, D. M. (2021). Review of abdulla kadiri's poetics in the novel "Days Gone By" in Russian translations. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 754-763.
12. Джураев, Д.М., & Дукен, Масимхон Ўғли (2022). ХИТОЙ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТ ЖАРАЁНИДАГИ МУАММОЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 24), 22-32.
13. Djuraev, D. M. (2022). Interferences in the process of intercultural communication in the Chinese language teaching. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(7), 50-54.